

РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Аброркулов Аброр Бахтиёрович

Магистрант Университета экономики и дипломатии

abrorkulov2001@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Развал советского союза и объявление независимости многих государств, которые ранее были частью одной большой машины советского союза, вызвало многочисленные конфликты по многим странам и регионам. И регион Центральной Азии не стал исключением, так в результате вооружённых конфликтов, этнических проблем в некоторых частях региона и высокая угроза распространения терроризма сыграли ключевые роли в возникновении конфликтов между странами и “торможении” процессов интеграции в регионе. А странам Центральной Азии необходимо, согласно концепции географического детерминизма, так как с точки зрения географии вся Центральная Азия составляет единый комплекс. Кроме этого доля ВВП каждой стран в отдельности низок чтобы оказывать своё давление на мировые процессы или отстаивать свою точку зрения.

Ключевые слова: *Центральная Азия, международные отношения, актор, ВВП, интеграционные процессы, географический детерминизм, двусторонние отношения, международные организации.*

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В ходе своего изучения я активно пользовался методами наблюдения и контент-анализа проведённых встреч глав государств Центральной Азии с

ведущими акторами международных отношений. Несомненно, важную роль в данном процессе сыграла и научный метод, так как в связи изобилия не подтверждённых информации, новостей в средствах массовой информации, я принял решение пользоваться исключительно достоверными источниками информации.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Узбекистан, несомненно, как один из ведущих экономик и военных потенциалов региона всегда ставил основной целью своей внешнеполитической деятельности регион Центральной Азии, как об этом говорил сам бывший министр иностранных дел Абдулазиз Камиллов на 23-встрече Совета министров иностранных дел ОБСЕ “Главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистан останется регион Центральной Азии. А именно, проведение открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей”. Также необходимо подчеркнуть что, Узбекистан исходя из своей географической расположенности, своего потенциала, амбиций и политическим приоритетам играет важную роль в процессах интеграции и привлечении международных инвестиций в целях обеспечения устойчивого развития региона.

Назначение нового президента Республики Узбекистан, можно сказать, вдохнуло новую жизнь в процессах интеграции, как и в двухсторонних отношениях между странами региона, что и привела к созданию нового формата многосторонних отношений в формате C5+1.

В первые годы своего пребывания на посту президента Шавкат Мирзиёев, активно делал дипломатические визиты в десятки страны мира, с целью решения важных политических разногласий, что не давали развитию и экономическому росту стран Центральной Азии. Шавкат Мирзиёев произвёл практически полную перестановку президентской администрации, очевидно существенное преимущество внешней политики нового Узбекистана с внешнеполитической деятельностью Ислама Каримова: страна всё ещё

предпочитает невмешательство в внутреннюю политику других стран; не принимает участие в военных конфликтах; Не присоединяется в военные блоки.

Современный Узбекистан в решении национальных и региональных проблем всё чаще ориентируется на двусторонние отношения с странами Центральной Азии: в сфере безопасности в регионе страна долгое время уделяло особое время в закреплении законной власти в Афганистане, что способствовал прекращению военных конфликтов в стране; Стремление решить свои продовольственные проблемы путём закреплении отношений с Казахстаном; В сфере энергетической безопасности Узбекистан активно сотрудничает с Туркменистаном.

ОБСУЖДЕНИЕ

Узбекско-Таджикские отношения. Долгое время отношения между Узбекистаном и Таджикистаном находились в процессе стагнации и деградации. Несмотря на тот факт что, дипломатические отношения с Таджикистаном ведутся с 1992-года, до назначения Шавката Мирзиеёва главы государства проводили лишь один визит в 1998-году, когда по приглашению Ислама Каримова в Узбекистан прибыл президент Таджикистана. Только спустя 20 лет, в 2018-году, президент Узбекистана сделал свой первый визит в Таджикистан, в ходе которого главы государств “поставили точку” многолетним конфликтам и приняли решения, которые ускорили процесс интеграции и совместном использовании водных ресурсов. Так товарооборот между странами с за 2020-год достиг рекордных 300 млн. долларов США. Более того объем товарами между странами по сравнению с 2015-годом возрос в 30 раз.

Узбекско-Казахские отношения. Международные отношения между странами основываются на международно-правовом документе “Договор о вечной дружбе между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан”, который был подписан ещё в 1998-году, что говорит о многолетних

двухсторонних отношениях. Президенты стран не только ведут активный диалог в решении проблем региона, но и часто организуют государственные визиты. По данным Государственного комитета статистики Узбекистана товарооборот с Казахстаном за 2016-2021-годы вырос почти в 2 раза с 2,1 млрд долларов США до почти 4 миллиардов долларов США. А по итогам 2022-года вообще приблизился к 5 миллиардам долларов США. В сегодняшнее время Казахстан вообще считается 3-крупнейшим внешнеторговым партнёром, после Китайской Народной Республики и Российской Федерации.

Узбекско-Туркманские отношения. Долгое время Туркменистана придерживался политики изоляционизма в регионе, соответственно, не вел международные отношения странами региона. Однако в последние годы страна всё активнее участвует в решении проблем и углублении торгово-экономических процессах. Как подчеркнул президент Узбекистана во время своего визита в Туркменистан в прошлом году “Дальнейшее укрепление партнёрства с Туркменистаном – неизменный приоритет внешней политики Узбекистана”. Также по итогам данной встречи, 21-октября, был дан старт современной приграничной торговли двух стран на территории Шават-Дашогуз, что обеспечит увеличению объёмов двусторонней торговли.

Узбекско-Киргизские отношения. После разрешения приграничных конфликтов Узбекско-Киргизские экономические отношения начали развиваться новыми темпами. Так 5-октября 2017-года был принят “Декларация о стратегическом партнёрстве, дружбе, добрососедстве и укреплении доверия”. Подписанием данной декларации президенты обеих стран открыто можно сказать открыто объявили о своей воле проведения добрососедских отношений. В результате которого взаимный товарооборот между странами между 2016-2020 гг. вырос в 3,5 раза, достигнув 903 млн долларов США. Президенты обеих стран планируют довести данный показатель до 2 млрд. долларов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеуказанный “экономический бум” взаимного товарообмена стран Центральной Азии, согласно статистике, возник после назначения нового президента Республики Узбекистан - Мирзиёва Шавката Миромоновича, 4-декабря 2016-года.

Период руководства Шавката Мирзиёева однако, сложно назвать простым и “заранее приготовленным”, предыдущим президентом страны Исламом Каримовым. Безусловно, роль Ислама Каримова в истории Узбекистана и Центральной Азии в целом, невозможно: так именно под его руководством Узбекистан получил независимость; благодаря ему страна не только пережила постсоветский “шок” в секторе производства и экономического развития, но и стала самой стабильной страной Центральной Азии и одним из самых мирных государств мира не смотря на фактор терроризма в соседнем Афганистане. Однако, со временем возникали многочисленные конфликты между странами и в свете отсутствия консенсуса между главами государств касательно их решения региональная интеграция и взаимный товарообмен долгое время находился в стадии стагнации или вовсе снижались.

В первые годы своего пребывания на посту президента Шавкат Мирзиёев, активно делал дипломатические визиты в десятки страны мира, с целью решения важных политических разногласий, что не давали развитию и экономическому росту стран Центральной Азии (10). Произвёл практически полную перестановку президентской администрации, очевидно существенное преемственность внешней политики нового Узбекистана с внешнеполитической деятельностью Ислама Каримова: страна всё ещё предпочитает невмешательство в внутреннюю политику других стран; не принимает участие в военных конфликтах; Не присоединяется в военные блоки.

Современный Узбекистан в решении национальных и региональных проблем всё чаще ориентируется на двусторонние отношения с странами

Центральной Азии: в сфере безопасности в регионе страна долгое время уделяло особое время в закреплении законной власти в Афганистане, что способствовал прекращению военных конфликтов в стране; Стремление решить свои продовольственные проблемы путём закреплении отношений с Казахстаном; В сфере энергетической безопасности Узбекистан активно сотрудничает с Туркменистаном.

Анализ современной внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан, показывает роль страны в процессах интеграции и стабильной экономической развитии в Центральной Азии. Результатом принятых политических решений, подписанных договоров, деклараций открыли весь регион в новом свете всему миру, в результате ведущие державы стран показали свои интересы в сотрудничестве со странами региона в решении глобальных проблем. Яркий пример тому формат консультативных встреч С5+1, которые откликнулись в внешней политике США, Германии, Японии и других стран ведущих экономик мира

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Тахмина Мамадалиева - Центральная Азия - главный приоритет во внешней политике Узбекистана.
2. Ханова И.Е. - Казахстан-Узбекистан: история сотрудничества и перспективы взаимодействия, 2017
3. <https://mfa.tj/ru/main/view/145/otnosheniya-tadzhikistana-s-uzbekistanom>
4. <https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-tashkent/activities/2275?lang=ru>
5. <https://uzbekistan.travel/ru/o/uzbekistan-kazahstan/>
6. <https://president.uz/ru/lists/view/5632>
7. <https://www.caa-network.org/archives/22378/uzbekistan-i-kyrgyzstan-slozhnye-straniczy-pochti-perevernuty>
8. <https://www.uzinform.com/ru/press/20161209/23681.html>
9. <https://mfa.tj/ru/tashkent/otnosheniya/dvustoronnie-otnosheniya>
10. <https://mfa.tj/ru/main/view/145/otnosheniya-tadzhikistana-s-uzbekistanom>
11. <https://uzlidep.uz/ru/news-of-uzbekistan/12334>